

Plan de Gestión de Datos de Investigación

Plan de Gestión de Datos de Investigación (PGDI)

1. GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN

1.1 Nombre de la investigación:	Movimiento de Cultura Popular en El Salvador, 1970–1980.
1.2 Fuente de financiamiento:	Fondo de investigación UCA
1.3 Línea de investigación / Agenda de proyección social	Identidad e historia.
1.4 Código de la investigación:	FUCA24-011
1.5 Equipo de investigación: (Identifique a cada uno de los autores con la siguiente información)	<p>1. Coordinador/a de Investigación</p> <p>Marlen Yanira Argueta Díaz https://orcid.org/0009-0002-6475-8067 Centro Cultural Universitario-CCU Universidad Centroamericana José Simeón Cañas yargueta@uca.edu.sv El Salvador</p> <p>2. Investigador/a</p> <p>Ana Maria Mata Parducci https://orcid.org/0000-0002-8193-1434 Instituto de Derechos Humanos de la UCA- IDHUCA amata@uca.edu.sv El Salvador</p> <p>3. Astrid Elizabeth Francia Hernández Investigadora independiente https://orcid.org/0009-0006-5197-2856 fh20008@ues.edu.sv El Salvador</p> <p>4. Mónica Johanna Mejía Barahona Universidad Centroamericana José Simeón Cañas Investigadora en formación https://orcid.org/0009-0002-0271-9126 00211621@uca.edu.sv El Salvador</p>

	<p>5. Analista documental/Visualización de datos de investigación Kevin Amilcar Hernández Gutierrez https://orcid.org/0009-0005-6780-1106 Universidad Centroamericana José Simeón Cañas kahernandezg@uca.edu.sv El Salvador</p>
1.6 Datos de contacto principal:	<p>yargueta@uca.edu.sv 2020-6060 (Tel. institucional)</p>
1.7 Fecha de inicio y fin de la investigación:	<p>2024-2026</p>
1.8 Control de revisión del PGD:	<p>Versión 1.0 (2026-01-28) Versión 1.1 (2026-02-02)</p>
1.9 Responsable de la gestión de los datos:	<p>Marlen Argueta</p>
2. DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS	
2.1 Breve descripción de los tipos de datos por generar o recopilar en la investigación:	<p>El proyecto generará y recopilará principalmente datos cualitativos, asociados al estudio histórico y cultural del Movimiento de Cultura Popular (MCP) en El Salvador durante el período 1970–1980. Entre los tipos de datos se incluyen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Entrevistas semiestructuradas a artistas, gestores culturales y actores sociales vinculados al MCP (aproximadamente 25 entrevistas).• Grabaciones audiovisuales (audio y video) de las entrevistas.• Transcripciones textuales de las entrevistas.• Fichas de sistematización y caracterización de actores del MCP.• Documentos históricos y materiales de archivo (textos, panfletos, pronunciamientos, publicaciones periódicas, material gráfico y audiovisual).• Registros analíticos y matrices de

	codificación para el análisis cualitativo.
2.2 Descripción del diseño del estudio y métodos:	La investigación adopta un enfoque cualitativo, de carácter descriptivo y exploratorio. La recolección de datos se realizará mediante revisión documental en archivos históricos y bibliotecas especializadas, así como a través de entrevistas semiestructuradas con actores clave del MCP. Las entrevistas serán grabadas con consentimiento informado y posteriormente transcritas para su análisis temático.
2.3 ¿Se utilizarán datos existentes de investigaciones UCA o de otras fuentes? ¿Qué uso se les dará? ¿Bajo qué licencia están los datos reutilizados?	Se utilizarán fuentes documentales y audiovisuales existentes en archivos institucionales como el Archivo Histórico del Conflicto Armado del CIDAI-CRAI de la UCA, el Museo de la Palabra y la Imagen, así como bibliografía especializada y documentos públicos. Estos materiales se emplearán respetando las normas de consulta, citación y derechos de autor vigentes.
2.4 ¿Qué tipos de formatos tendrán los datos de la investigación?	Audio: WAV / MP3 Video: MP4 Texto: PDF, DOCX, TXT Bases de datos y fichas: XLSX / CSV Imágenes: JPEG / PNG Código fuente: JSON
2.5 ¿Cuál es el volumen o tamaño estimado de los datos?	Se estima un volumen aproximado de entre 10 y 15 GB, considerando el registro audiovisual de entrevistas, las transcripciones, documentos digitalizados y materiales de análisis
3. CALIDAD DE LOS DATOS Y LA DOCUMENTACIÓN	

<p>3.1 ¿Qué medidas de control de calidad de los datos se utilizarán?</p>	<p>Para garantizar la calidad de los datos se aplicarán los siguientes procedimientos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Uso de guías de entrevistas previamente diseñadas y validadas por el equipo investigador.• Registro audiovisual con equipos especializados para asegurar fidelidad técnica.• Revisión y corrección de las transcripciones.• Aplicación de criterios consistentes de codificación y análisis cualitativo.• Triangulación entre fuentes documentales, testimoniales y análisis teórico.
<p>3.2 ¿Qué documentación acompañará a los datos para su interpretación o reutilización?</p>	<p>Cada conjunto de datos contará con documentación descriptiva que incluirá: fecha de producción, tipo de material, contexto de recolección, responsable y observaciones metodológicas. Las entrevistas transcritas estarán acompañadas de una ficha técnica con información general no identificable de las personas participantes. Además, el dataset del producto principal se basará en los formatos JSON, XSLX, CSV y PDF de un grafo de tipo network analysis.</p> <p>https://embed.kumu.io/8aa0b513c5a738aec36fe94c52bcb6bb</p>
<h2>4. ACCESIBILIDAD Y REUTILIZACIÓN DE LOS DATOS</h2>	
<p>4.1 De todos los datos descritos en sección 2 de este PGD ¿Cuáles serán seleccionados y depositados en Micelio, plataforma para la investigación UCA para su accesibilidad y reutilización? (ciclo de vida completo de los datos)</p>	<p>Se prioriza el depósito de las grabaciones de audio y video de las entrevistas, las transcripciones anonimizadas y los documentos históricos digitalizados que no presenten restricciones éticas o legales. Los datos serán visibles en Micelio una vez publicados los productos académicos derivados de la investigación.</p> <p>El conjunto de datos se encuentra disponible en: https://micelio.uca.edu.sv/handle/20.500.14513/371</p>

<p>4.2 ¿Qué tipo de herramientas informáticas, software y/o hardware o equipamiento se necesitarán para visualizar los datos?</p>	<p>Para la visualización y reutilización de los datos se requerirá software estándar de reproducción de audio y video, lectores de archivos PDF y procesadores de hojas de cálculo compatibles con formatos XLSX y CSV.</p>
<p>4.3 ¿A qué grupos de investigadores, organismos o líneas de investigación le podrán ser útiles estos datos?</p>	<p>Los datos podrán ser útiles para investigadores vinculados a las líneas de investigación de la UCA relacionadas con identidad, historia, memoria histórica, cultura popular y estudios culturales.</p>
<h2>5. REQUERIMIENTOS ÉTICOS Y LEGALES</h2>	
<p>5.1 ¿Existe algún problema ético o legal que pueda afectar el intercambio de datos?</p> <p>¿Cómo debe ser el uso de datos personales?</p> <p>¿Se incluye el consentimiento informado para el intercambio de datos y la preservación a largo plazo en los cuestionarios que tratan de datos personales?</p>	<p>Los datos personales de las personas entrevistadas serán anonimizados como medida de protección. En los casos excepcionales en que se cuente con consentimiento explícito para hacer público el nombre o la imagen de una persona participante, dicho consentimiento quedará documentado y bajo resguardo de la coordinación del proyecto. En el caso de imágenes de menores de edad, los rostros serán censurados antes de su depósito en Micelio. El consentimiento informado incluirá la autorización para la preservación a largo plazo de los datos, sin compartir información personal identificable.</p>
<p>5.2 Si el Comité de Ética de investigación de la UCA evaluó la investigación ¿Qué aspectos del dictamen afectan el uso y publicación de los datos de investigación?</p> <p>También puede discutir esto en el contexto de las sugerencias y observaciones de la revisión ética que realiza el comité y, si corresponde, incluir referencias a las observaciones éticas hechas al protocolo.</p>	<p>El uso y publicación de los datos se ajustará a las observaciones y recomendaciones emitidas por el Comité de Ética de Investigación de la UCA, especialmente en lo relativo a confidencialidad, consentimiento informado, manejo de testimonios sensibles y acceso restringido a determinados materiales.</p>
<p>5.3 ¿Existen restricciones para acceder a los datos? Si la reutilización de algunos datos está restringida, explique por qué.</p>	<p>Algunos materiales tendrán acceso restringido debido a su carácter sensible o a las condiciones establecidas por las instituciones custodias de los archivos. El acceso se gestionará conforme a los lineamientos institucionales.</p>
<p>5.4 ¿Cómo se gestionarán otras cuestiones jurídicas, como los derechos de propiedad</p>	<p>La titularidad de los datos corresponde a la Universidad Centroamericana José Simeón</p>

<p>intelectual y la titularidad de los datos?</p>	<p>Cañas y al equipo investigador. El control de acceso será gestionado por la coordinación del proyecto, definiendo qué materiales estarán disponibles en acceso abierto y cuáles bajo restricciones, según criterios éticos y legales.</p>
<p>5.5 ¿Cómo se licenciarán los datos para permitir la más amplia reutilización posible?</p>	<p>Los datos que se hagan públicos se licenciarán bajo Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) o Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 (CC BY-SA 4.0), favoreciendo la reutilización con reconocimiento de la fuente y la autoría.</p>

Cite este documento: Argueta Díaz, M. Y., Mata Parducci, A. M., & Hernández, Francia Hernández, A. E., Mejía Barahona, M. J., Hernandez Gutiérrez, K. A. (2026). Plan de Gestión de Datos de Investigación: Movimiento de Cultura Popular en El Salvador, 1970–1980. Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.
<https://repositorio.uca.edu.sv/handle/11674/6569>